

УДК 681.31

Шевченко Артур

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT

Анотація. Стаття присвячена реалізації електронного посібника для вивчення мови програмування JavaScript. Охарактеризоване наявні програмні рішення, визначено особливості застосування веб програм у навчанні: мобільність, інтерактивність, гнучкість. Визначено основний функціонал, структура, дизайн та використанні технології додатку.

Ключові слова: веб-додатки; електронний посібник; технології розробки; JavaScript.

Постановка проблеми. З розвитком цифрових технологій та зростаючою популярністю дистанційного навчання виникає необхідність у розробці електронних навчальних ресурсів. Вивчення мови програмування JavaScript є важливим аспектом підготовки майбутніх сучасних ІТ-фахівців, але традиційні друковані посібники можуть бути недостатньо ефективними для освоєння цієї теми через динамічність та інтерактивність самого програмування. Таким чином, постає питання про необхідність створення електронного посібника, який би відповідав сучасним вимогам до освітніх ресурсів та надавав можливості для інтерактивного навчання.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Публікації в галузі технічної літератури дуже часто не встигають за змінами, які відбуваються в ІТ-галузі, в основному це пов'язано зі швидкими оновленнями від розробників. При цьому процес видавництва

друкарської продукції дуже довгий та затягується на місяці. У зв'язку з тим, що у студентів є не тільки комп'ютери, а й смартфони з постійним доступом в інтернет, вважаємо, що електронний посібник є дуже зручним інструментом для вивчення, закріплення та для структуризації отриманих знань.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Варто відзначити, що більшість веб-сайтів, що існують для вивчення мов програмування, в основному містять у собі теоретичну основу [2], крім неї до нашого посібника входять тести для перевірки знань та модуль практики для тренування розв'язання задач, що дозволяє опрацювати вже вивчений матеріал. Таким чином розробка електронного посібника для вивчення мови програмування JavaScript стає важливим кроком на шляху модернізації та оптимізації інструментів у сфері освіти, допомагає вирішити проблему ефективності навчання за рахунок включення тестових завдань, прикладів з ключами перевірки, та при цьому покращує самостійність у навчальному процесі, допомагає підвищити рівень знань студентів та дозволяє розвиватися і надалі в цьому напрямку.

Формулювання цілей статті. Основною ціллю є розробка електронного посібника для вивчення мови програмування JavaScript. Навчання з електронним посібником трансформує традиційні методи навчання, забезпечує більше можливостей для самостійного вивчення та дослідження. Робота з електронним посібником, який буде постійно оновлюватися, дозволить викладачам та студентам адаптуватися до змін, які відбуваються в мові програмування, та зрозуміти нові тенденції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Електронний посібник для вивчення JavaScript являє собою інтерактивний веб-додаток, який включає такі основні компоненти:

- навчальні матеріали - кожен розділ включає теоретичні основи JavaScript, приклади коду та пояснення для полегшення розуміння;
- інтерактивні завдання - студенти можуть виконувати завдання прямо в браузері;

- тести для самоперевірки - після кожного розділу доступні тести з можливістю вибору кількох відповідей, що допомагають перевірити знання та закріпити матеріал;
- практичні задачі - окремий блок посібника присвячений розв'язанню практичних задач різного рівня складності, що дозволяє студентам відпрацьовувати практичні навички програмування.

Технології, використані у розробці.

Для створення посібника було обрано фреймворк **Next.js**, який забезпечує високу продуктивність та швидкість роботи додатку. Додаток розгорнутий на платформі **Vercel**, що гарантує стабільність і масштабованість.

Графічний інтерфейс електронного посібника розроблений з урахуванням сучасних принципів **UX/UI** дизайну. Посібник має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє легко переміщуватися між розділами. Головне меню включає розділи з теоретичними матеріалами, інтерактивними завданнями та тестами. Особливу увагу приділено мобільній адаптації інтерфейсу, що робить посібник доступним на всіх типах пристроїв (ПК, планшети, смартфони) (рис. 1).

Рис. 1. Графічний інтерфейс електронного посібника

Цільова аудиторія

Посібник розроблено для студентів, які починають вивчати JavaScript, викладачів, які використовують його в навчальному процесі, а також для програмістів-початківців, які хочуть удосконалити свої навички.

Матеріал, включений у посібник. Посібник охоплює два основні розділи:

- основи JavaScript: змінні, функції, цикли, умовні оператори, робота з масивами та об'єктами;
- робота з JavaScript у браузері: DOM, події, асинхронне програмування, API.

Переваги електронних посібників включають інтерактивність, можливість оновлення інформації та доступність з різних пристроїв. Однак серед недоліків варто виділити можливі технічні проблеми, необхідність постійного інтернет-з'єднання та залежність від технічної підготовки користувачів.

Основними вимогами до електронних посібників є:

- доступність та зручність використання;
- інтерактивність та залучення користувача;
- відповідність освітнім стандартам;
- можливість зворотного зв'язку.
- адаптація під різні пристрої (PC, смартфони, планшети).

Для створення електронного посібника важливо обрати мову програмування, яка дозволить реалізувати всі необхідні функціональні можливості. JavaScript є ідеальним вибором, оскільки він дозволяє створювати інтерактивні веб-додатки [3], що є основою для сучасних електронних посібників. Мова підтримується всіма основними браузерами, має величезну екосистему бібліотек і фреймворків, таких як React.js, що дозволяє створювати динамічні та зручні інтерфейси для користувачів [6].

На наш погляд, розробка веб додатку для вивчення мови програмування може вирішити ряд існуючих проблем:

- оптимізація навчально процесу;
- точність у роботі с матеріалами;
- доступність та зручність;
- безпека та конфіденційність.

Висновки з дослідження і перспективи подальшого розвитку. Таким чином, розробка такої системи для вивчення мови є важливим

кроком у вдосконаленні вивчення матеріалу, додаток може оптимізувати навчальні процеси зробити їх більш зручними, і що важливо, адаптованими до сучасного технологічного світу. Нами спроектовано і реалізовано проект електронного посібника для вивчення мови програмування JavaScript, основні технології, функціонал і складова додатка: система написана з використанням фреймворку NextJS [4] та розгорнута з використанням платформи Vercel [7], що забезпечує високу продуктивність, надійність та швидкість роботи додатку, вихідний код проекту можна знайти на платформі систем контролю версій GitHub [5].

Електронний посібник має чітку структуру, що включає головне меню, розділи з навчальними матеріалами, інтерактивні завдання, блоки для зворотного зв'язку та оцінки знань. Дизайн простий і зрозумілий, з урахуванням принципів UX/UI.

У додатку присутня адаптація контенту під різні пристрої, можливість збереження прогресу студента, реалізована навігація між розділами посібника, він має основну сторінку каталога, розділену на дві частини: основи мови та її використання в браузері. Кожна частина має підрозділ з матеріалом для вивчення, прикладами та посиланнями на інші корисні джерела, в кінці розділів пропонуються інтерактивні тести та завдання для перевірки знань, це тести з однієї або декілька варіантів відповідей, також додаток має окрему сторінку для тренування вирішення практичних задач і перевірки коду. Додаток може бути вдосконалений або модифікований залежно від потреб користувачів.

Список використаної літератури

1. W3Schools. JavaScript Tutorial. URL: <https://www.w3schools.com/js/>.
2. MDN Web Docs. JavaScript. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.
3. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. Third Edition by Marijn Haverbeke. URL: <https://eloquentjavascript.net/>
4. Next.js. Документація по фреймворку Next.js. URL: <https://nextjs.org/docs>.
5. GitHub. JavaScript навчальні проекти. URL: <https://github.com/topics/javascript>.

6. React.js. Офіційна документація React. URL: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>.
7. Vercel. Next.js Deployment Platform. URL: <https://vercel.com>.

DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC GUIDE FOR LEARNING THE JAVASCRIPT PROGRAMMING LANGUAGE

Shevchenko A., Gaidus A.

Abstract. The article is devoted to the implementation of an electronic manual for learning the JavaScript programming language. The available software solutions are characterized, and the features of using web programs in education are determined: mobility, interactivity, and flexibility. The main functionality, structure, design and use of application technology are defined.

Keywords: web applications; electronic manual; technologies developments; JavaScript.